

OS INVESTIMENTOS EM PESQUISA CIENTÍFICA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL DE PERNAMBUCO: *UM ESTUDO DE CASO NA ETE DE ARCOVERDE*

Carla Fernandes Chiericatti¹

Michael Mayck da Silva Andrade²

Raul Guilherme Macedo Silva³

RESUMO

Ao longo de sua existência o ser humano sempre teve o instinto de descobrir como funciona o mundo que o cerca. Seja por uma questão de sobrevivência, pela necessidade de uma organização social ou pela mera curiosidade de entender o porquê das coisas, gerando, dessa forma, todo o conhecimento que a humanidade possui até hoje. Assim, por meio de pesquisas bibliográficas e de campo, foram levantados dados relacionados a Escola Técnica Estadual de Arcoverde PE, através de questionários eletrônicos e análise dos dados colhidos juntamente com os profissionais responsáveis pela área de Pesquisa da escola, buscando saber se há investimentos em pesquisa na instituição e quais os impactos que eles têm causado para ela.

Palavras-chave: *Pesquisa; Ciência e Tecnologia; Investimentos; Educação; ETE Arcoverde;*

ABSTRACT

Along its existence, human beings have always had the instinct to discover how the world around them works. If for a matter of survival, the need for a social organization or the mere curiosity to understand the why of things, thus generating all the knowledge that humanity has until today. Thus, through bibliographic and field research, data related to the State Technical School of Arcoverde PE were collected, through electronic questionnaires and analysis of the data collected together with the professionals responsible for the research area of the school, seeking to know if there are investments in research at the institution and what impacts they have had on it.

Keywords: *Research; Science and technology; investments; Education; Arcoverde ETE;*

1. INTRODUÇÃO

Ao longo de sua existência o ser humano sempre teve o instinto de descobrir como funciona o mundo que o cerca. Seja por uma questão de sobrevivência, pela necessidade de uma organização social ou pela mera curiosidade de entender o porquê das coisas, gerando, dessa forma, todo o conhecimento que a humanidade possui até hoje.

Dessa maneira o homem acabou por sistematizar seus conhecimentos, tanto para que eles pudessem ser registrados ao longo da história quanto para que

¹ Pedagoga; Especialista em Educação Especial; Mestra em Educação; e-mail: carlafc@gmail.com;

² Estudante de Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIASSELVI-PE; e-mail: andrademichael1988@gmail.com;

³ Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela AESA-CESA; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNESA-PE; e-mail: raul.gmsilva@professor.educacao.pe.gov.br.

pudessem ser transmitidos a outros através do desenvolvimento da linguagem e da escrita. E, como consequência disso, até mesmo as formas de buscar e fazer novas descobertas foram sistematizadas com o desenvolvimento e aperfeiçoamento, através do tempo, dos métodos de pesquisa.

O processo de consolidação da ideia de Pesquisa ou mesmo de Pesquisa Científica no Brasil, perpassa pelo processo histórico e cultural do país. Visto que, como uma colônia de exploração, não havia por parte da Metrópole, Portugal, nenhum interesse em um desenvolvimento educacional no Brasil, pelo menos até a vinda da Família Real Portuguesa para o país, em 1808, devido as Guerras Napoleônicas.

Mesmo diante desse cenário, somente após o processo de Independência foi que se viu a necessidade de se construir um sistema educacional mais robusto no Brasil, algo que não ocorreu da noite para o dia e não atingiu a todas as camadas sociais da mesma maneira. Porém, com o sentimento de nacionalismo em alta propagado em todo território, principalmente pela Literatura produzida no chamado Período Romântico Brasileiro, foi possível o desenvolvimento e a criação das primeiras instituições voltadas a Pesquisa Científica no território nacional.

Por essa razão, com o objetivo de construir um país com ciência, foi necessário que houvesse uma educação com mais qualidade, e a partir da década de sessenta, pouco depois da implantação da política de pós-graduação nas principais universidades brasileiras, a pesquisa científica através de vários fatores e atores finalmente começou a ganhar espaço. De modo que, a implantação dessas políticas educacionais de especialização, tornou-se um ponto de fundamental importância para que posteriormente houvesse um processo de institucionalização da prática científica, bem como a inicialização de uma política nacional de Ciência e Tecnologia, que contribuiu para o também tardio processo de industrialização do país.

Diante desse cenário, o intuito desta pesquisa foi o de verificar se há investimentos em pesquisa científica nas instituições de ensino públicas de Pernambuco, voltadas para o Ensino Médio Técnico, realizando um estudo de caso na Escola Técnica Estadual Professor Francisco Jonas Feitosa Costa (ETE), em Arcoverde, visando verificar se de fato, em seu pouco tempo de existência há na escola projetos de Pesquisa Científica e, caso existam, quais os impactos que eles têm causados na unidade de ensino.

Além disso, visto que a referida instituição é uma das escolas de Ensino Médio Profissional que possui maior relevância no Estado, também havia a necessidade de

saber se os recentes cortes do Governo Federal em orçamentos da Educação tinham ou não afetado o desenvolvimento de pesquisas na escola. Todo o processo de pesquisa foi norteado com os objetivos de pesquisar quais os investimentos em pesquisa científica estão sendo direcionados para a referida instituições de ensino, verificar como esses investimentos estão sendo aplicados na ETE de Arcoverde e analisar os impactos que eles têm na escola, se estão sendo benéficos para a pesquisa científica, para unidade de ensino e para a região onde ela está localizada.

Por outro lado, isso também se fez necessário, pois a cada dia a humanidade e o desenvolvimento dos países dependem cada vez mais da articulação em políticas públicas e ciência e tecnologia. Afinal, conforme afirma Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os países mais ricos são aqueles que têm a ciência mais desenvolvida, lideram a fronteira tecnológica e são capazes de produzir os bens e serviços mais tecnológicos e sofisticados do mundo.

Assim, por meio de pesquisas bibliográficas e de campo, foram levantados dados relacionados a instituição através de questionários eletrônicos e análise dos dados colhidos juntamente com os profissionais responsáveis pela área de Pesquisa da escola, o que permitiu que ao final se determinasse, conforme será detalhado nos tópicos seguintes, que apesar de algumas perdas orçamentárias, ainda há investimentos em pesquisa na ETE de Arcoverde.

2. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA NO BRASIL

2.1. PESQUISA CIENTÍFICA, O QUE É E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE

Ao longo de sua existência o ser humano sempre teve o instinto de descobrir como funciona o mundo que o cerca. Seja por uma questão de sobrevivência, pela necessidade de uma organização social ou pela mera curiosidade de entender o porquê das coisas, gerando, dessa forma, todo o conhecimento que a humanidade possui até hoje.

Diante do que as experiências e a história retratam, destaca-se que as descobertas e demais desdobramentos da construção do conhecimento sempre estiveram imersos em um contexto, influenciados pela versão (ou versões) de um ou mais fatos, ou de uma ou várias

experiências que interagiram ou não entre si, ou impactaram umas nas outras (FRAINER, 2020, p. 3).

Entretanto, o processo de construção dos conhecimentos que trouxeram o ser humano até aqui não surgiu de uma hora para outra. Dos pensamentos de Sócrates às ideias de Platão e Aristóteles, passando pela histeria religiosa da Idade Média, pelas descobertas de Galileu, pelo Plano Cartesiano de Descartes e indo do empirismo de Bacon e Locke até a o método hipotético-dedutivo de Popper, foram necessárias muitas descobertas e mudanças sociais para que a humanidade pudesse atingir seu ápice ao se tornar a espécie dominante do planeta, tornando a ciência a base não apenas do seu conhecimento, mas também da sobrevivência da espécie humana. De acordo com Sagan (2017, p. 23) “A época atual representa uma grande encruzilhada para a nossa civilização, e talvez para a nossa espécie. Seja qual for o rumo que tomarmos, nosso destino está indissolivelmente ligado à ciência”.

Dessa maneira o homem acabou por sistematizar seus conhecimentos, tanto para que eles pudessem ser registrados ao longo da história quanto para que pudessem ser transmitidos a outros através do desenvolvimento da linguagem e da escrita. E, como consequência disso, até mesmo as formas de buscar e fazer novas descobertas foram sistematizadas com o desenvolvimento e aperfeiçoamento, através do tempo, dos métodos de pesquisa. “É por meio da pesquisa que se pode alcançar e dominar novos conhecimentos de forma metódica. Com esse procedimento técnico o homem redescobre verdades que antes permaneciam obscuras” (SANTOS, 2013, p. 193).

No entanto, apesar de ser uma necessidade básica do ser humano, movida pela curiosidade, Santos (2013) defende que a pesquisa deve ser praticada com cautela de acordo com o rigor científico, para evitar de trazer prejuízos e desalentos para a população. Mesmo que, apesar de ela apresentar algum resultado inconsistente e incapaz ela possa beneficiar alguma minoria dominante mantendo privilégios e políticas ditatoriais. Um exemplo disso foi a política praticada por Stalin na então União Soviética em 1929, Stalin determinou:

Ao Comitê Central do Partido Comunista que adotasse a teoria genética de Trofim Lysenko, porque ela se ajustava à prática Marxista. Lysenko (...), com suas pesquisas e ladeado pelos seus seguidores, combateu os geneticistas mendelianos e prometeu revolucionar a agricultura com o trigo de inverno que é impróprio para o plantio na primavera. Afirmava que esse trigo produziria espigas caso as sementes fossem molhadas até germinar e depois fossem resfriadas antes do plantio. O projeto não deu certo e a agricultura na União Soviética ficou ainda mais deteriorada. Ocasinou este fato a presunção de

resultados dados como provados sem que na prática fossem confirmados (SANTOS, 2013, p. 194).

Isso demonstra que existe, até hoje, principalmente após a revolução das tecnologias da comunicação, uma tendência a se usar o termo “pesquisa” para qualquer uso sem fundamento científico. De acordo com Santos (2013), no mundo contemporâneo, esse mal uso do termo tem trazido muitas dificuldades, de certa forma o ele acabou sendo “vulgarizado” e com isso desobrigou muitos pesquisadores e até mesmo usuários do fazer uso correto de regras técnicas, tirando o real sentido científico da pesquisa. Essa situação foi levada a um simpósio de pesquisadores, em 1929. Que elencaram quatro definições possíveis para o termo, porém eles chegaram à conclusão de que o conceito de pesquisa é indefinível, mesmo assim, depois de várias discussões essas definições acabaram sendo aceitas como verdadeiras, pois todas partem de uma mesma indagação:

[...] O que leva o homem a fazer pesquisa? Pesquisa é assim definida pelos seguintes estudiosos e cientistas: COPI: “O valor da investigação científica está na satisfação da curiosidade, ao efetivar o desejo de conhecer.”; Rodolfo MONDOLFO: “A pesquisa surge no momento em que se toma consciência de um problema e nos sentimos impelidos a buscar sua localização”.; GIL “É um procedimento racional e sistemático. É requerida quando não se dispõe de informações suficientes para responder ao problema.”; CERVO e BERVIAN: “A pesquisa é uma atividade” voltada para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos.”; BARROS e LEHFELD: “A pesquisa científica consiste na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente na coleta de dados, no registro de variáveis, presumivelmente relevantes para análises posteriores. (SANTOS, 2013, p. 195).

Na visão de Sagan (2017), desde a sua origem o homem, contemplou o mundo, o universo, os fenômenos da natureza e passou a fazer questionamentos e indagações. Nessa busca, caminhou a passos largos e a lentos, mas sempre seguindo em frente fazendo da pesquisa sua ferramenta para trazer conhecimento útil para a sociedade. Cada estudioso deixou seu legado em relação a sua visão de mundo, explicando o visível e o invisível, o que era tangível e intangível para ciência em sua época. Além disso, eles também deixaram registros de como chegaram a essas conclusões.

Diante disso, pode-se afirmar que o homem faz uso da pesquisa para explicar fenômenos, criar alternativas para alcançar novos objetivos pré-determinados, ou seja, o homem pesquisa para desenvolver, melhorar o nível de vida e para dominar e mostrar seu nível de força e poder. O mundo atual, necessita que os pesquisadores adotem os critérios metodológicos com o objetivo de esgotar todos os recursos para alcançar seus objetivos com resultados de melhorias e não de ameaças e falsos procedimentos como ocorridos em tempos passados.

2.2. PESQUISA CIENTÍFICA NO BRASIL: BREVE HISTÓRIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA EM TERRITÓRIO NACIONAL

O processo de consolidação da ideia de Pesquisa ou mesmo de Pesquisa Científica no Brasil, perpassa pelo processo histórico e cultural do país. Visto que, como uma colônia de exploração, não havia por parte da Metrópole, Portugal, nenhum interesse em um desenvolvimento educacional no Brasil, pelo menos até a vinda da Família Real Portuguesa para o país, em 1808, devido as Guerras Napoleônicas. De acordo com Ventura (2013, p. 48) “Foram então fundadas escolas de Ensino Superior com um caráter eminentemente profissional ou técnico para atender às necessidades de quadros para a administração da coroa e, posteriormente, para o Império”.

Mesmo diante desse cenário, somente após o processo de Independência foi que se viu a necessidade de se construir um sistema educacional mais robusto no Brasil, algo que não ocorreu da noite para o dia e não atingiu a todas as camadas sociais da mesma maneira. Porém, com o sentimento de nacionalismo em alta propagado em todo território, principalmente pela Literatura produzida no chamado Período Romântico Brasileiro, foi possível o desenvolvimento e a criação das primeiras instituições voltadas a Pesquisa Científica no território nacional.

[...], a pesquisa científica era realizada principalmente em institutos criados e mantidos pelo poder público, geralmente focalizados na investigação de interesses voltados ao desenvolvimento econômico e social do país, como as relativas regras de controle de pragas na agricultura, estudo de doenças endêmicas para a criação de vacinas etc. São exemplos importantes o Instituto Agrônomo de Campinas, para pesquisa agrícola (1887); o Instituto Vacinogênico, para desenvolvimento de vacinas (1892); Instituto Bacteriológico (1893); o Museu Paulista (1893); o Museu Paraense (1894); o Instituto Butantã, um centro para a pesquisa de venenos e produção de antídotos (1899). Em 1900, foi criado no Rio de Janeiro o Instituto Manguinhos, para a pesquisa biomédica (VENTURA, 2013, p. 49).

Contudo, a organização das universidades brasileiras foi tardia, tendo ocorrido há pouco mais de um século, principalmente a partir da década de 1920. Antes disso, existiam apenas escolas ou institutos autônomos, em sua maioria voltados apenas para a formação de profissionais liberais, como médicos e advogados, cursos que até hoje são os mais concorridos nas universidades brasileiras. Entretanto, a formação desses profissionais apenas dava legitimidade ao *status quo* da elite letrada nacional, validando suas posições sociais e de poder, dentro de um contexto econômico que era majoritariamente agrário, com fins de exportação de matérias primas e importação

de manufaturas europeias e uma influência ideológica notável do Positivismo⁴ de August Comte, corrente de pensamento que ganhou espaço no Brasil entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX.

A rejeição a uma visão especulativa ou contemplativa da realidade promovida pelo Positivismo encorajou os brasileiros a aceitar as novas técnicas e os novos conhecimentos, enfatizando uma perspectiva pragmática do conhecimento científico como ferramenta para o desenvolvimento econômico e social. (VENTURA, 2013, p. 49).

Nos anos de 1920, influenciado principalmente pelo movimento modernista através da Semana de Arte Moderna, criada pela ação coordenada de artistas, intelectuais, cientistas e educadores do período, surge o debate público voltado para a criação de instituições e universidades que, aliando ao ensino, buscassem formar profissionais dedicados à pesquisa desinteressada.

Desse modo, inspirada na experiência francesa, é fundada na década de 1930 do século XX, através da reunião de escolas profissionais e instituições de pesquisa que estavam isoladas a Universidade de São Paulo (USP), que foi criada sob a tutela do Instituto de Filosofia, Ciências e Letras, sendo a responsável pela formação dos futuros docentes e pesquisadores brasileiros. Entretanto, com as adversidades políticas e sociais surgidas com a ditadura do Estado Novo⁵, surgiram grandes dificuldades para que houvesse uma consolidação da Pesquisa Científica nos centros universitários brasileiros, bem como nas recém-criadas Universidades Federais.

A complexidade crescente da investigação empírica exigia investimentos crescentes e sistemáticos, o que nem sempre, e tampouco em todas as áreas, podia ser garantido (em particular durante o esforço bélico da Segunda Guerra Mundial). A disponibilidade de recursos dependia frequentemente de um complexo jogo político e de redes de contatos com personagens influentes da burocracia estatal (VENTURA, 2013, p. 50).

Por essa razão, com o objetivo de construir um país com ciência, foi necessário que houvesse uma educação com mais qualidade, e a partir da década de sessenta, pouco depois da implantação da política de pós-graduação nas principais universidades brasileiras, a pesquisa científica através de vários fatores e atores finalmente começou a ganhar espaço. De modo que, a implantação dessas políticas educacionais de especialização, tornou-se um ponto de fundamental importância para que

⁴ Segundo o dicionário Oxford da Língua Portuguesa o Positivismo: “é um sistema criado por Auguste Comte 1798-1857 que se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas; comtismo.”

⁵ Segundo Ventura (2013, p.50) foi um “Regime Político fundado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, com base num suposto plano comunista articulado às eleições de 1938. Tal regime durou até 1945, e caracterizou-se pela centralização do poder, pelo nacionalismo utópico, pela luta contra a “ameaça comunista” e pelo autoritarismo.

posteriormente houvesse um processo de institucionalização da prática científica, bem como a inicialização de uma política nacional de Ciência e Tecnologia, que contribuiu para o também tardio processo de industrialização do país.

Exemplo disso, eram as discussões que iniciaram na década de 1920, no período entre guerras, sobre a criação de uma entidade governamental que fosse responsável por fomentar e gerenciar o desenvolvimento científico no país, mas que só veio a ganhar projeção real após a Segunda Guerra Mundial quando os países, devido ao grande avanço na tecnologia bélica e nuclear, perceberam a importância de se investir em ciência e tecnologia. Porém, o Brasil, apesar de ser detentor de recursos naturais estratégicos não possuía a tecnologia necessária para tamanho avanço tecnológico. Assim, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento científico nacional, foi criando, na década de 1950, o CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa.

Apesar de detentor de recursos minerais estratégicos, o Brasil não tinha a tecnologia necessária para seu aproveitamento. Depois de intensos debates entre membros do governo e cientistas [...], foi criado em 1951 o CNPq, com a finalidade de promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, mediante a concessão de recursos para pesquisa, formação de pesquisadores e técnicos, cooperação com as universidades brasileiras e intercâmbio com instituições estrangeiras (VENTURA, 2013, p. 51).

Isso permitiu que, com o passar do tempo à Pesquisa Científica acabasse se tornando algo mais palpável no cenário tecnológico e universitário do Brasil, ao ponto de, ao longo dos anos, ir além apenas da pesquisa em si, mas também criando-se uma preocupação com a divulgação dos resultados dessas pesquisas, bem como com o prestígio e qualificação de seus pesquisadores, qualidade e relevância dos meios de publicação e fóruns de discussão sobre elas.

Na década de sessenta, um professor de uma universidade pública deparava-se com a seguinte pergunta: “Você faz pesquisa?”. Uma simples resposta, positiva ou negativa, deixaria seu interlocutor, de certa forma, satisfeito. Em caso positivo, conferiria ao professor interrogado um status diferenciado. Nos anos setenta, a pergunta mudou o seu enfoque: “Você tem publicado *papers*?”. Naquela década, o status diferenciado advinha das publicações e, é claro, para aquelas feitas em inglês (mesmo que em periódico nacional), o diferencial positivo seria ainda bem maior. Os anos oitenta já traziam a questão com alguma especificidade: “Com qual temática você está trabalhando? Trata-se de pesquisa básica ou aplicada?” Nessa década, a segunda questão estava no bojo das discussões, levando a debates intermináveis em todos os fóruns em que fosse colocada. Foi um período em que as agências de financiamento, principalmente as federais começaram a introduzir mecanismos indutores. [...] Várias perguntas, algumas vezes até mesmo aparentemente antagônicas, marcaram os anos noventa. Começou com: “Quantos trabalhos você já publicou?”. Rapidamente passou para: “Quantos trabalhos você publicou este ano?”. E, com velocidade ainda maior, começou-se a indagar: “Qual o fator de impacto das revistas nas quais você publica?”, deslançando daí para: “Objetivamente, sua pesquisa serve para que? Você tem alguma interação com o setor produtivo?” (UNICAMP, 2002, p.1).

Vale ressaltar que todas essas perguntas, no fim das contas, precisavam de respostas, principalmente num cenário cada vez mais caracterizado pela descontinuidade nos financiamentos para a Pesquisa Científica pelas principais agências financiadoras federais, como Finep e CNPq, na década de 1990, sendo apenas nos anos 2000, que esses financiamentos começam a sofrer grandes mudanças na sua forma de concessão.

Entrementes, foi apenas na virada do século que foi possível aos pesquisadores ver, aos poucos, sinais positivos no que diz respeito a recuperação do financiamento federal, lançados através de editais públicos que agiam como indutores, sobretudo em consequência de programas como os Fundos Setoriais e Não-Setoriais ou mesmo pela criação de redes, tais como os Institutos do Milênio. Porém, existem ressalvas com relação a recuperação desses mecanismos de financiamentos estatais.

[...] a maioria destes novos mecanismos aponta para uma ênfase em grandes projetos, com investimento de somas vultosas de recursos em um número reduzido de grupos de pesquisa. Cabe analisar criticamente esta mudança no modo de financiamento à pesquisa, principalmente em função do relativo abandono a que estão sendo relegados os mecanismos tradicionais de financiamento de projetos de pequena monta. O chamado “balcão” permitiu avanços importantes e viabilizou a consolidação dos chamados grupos de excelência, que hoje se privilegiam com os novos programas das agências. (UNICAMP, 2002, p.1)

Situações como essas, passaram a causar uma certa confusão ou até mesmo desgaste no que diz respeito ao exercício da função de pesquisador, chegando a gerar uma interpretação equivocada do termo Pesquisa Científica. Em algumas das situações pode-se perceber essa má interpretação através de uma ótica ingênua de que se deixa de apreciar e valorizar o recurso humano para dar mais atenção e crédito aos aparatos tecnológicos, fazendo coro a expressão: “*Ciência para inglês ver*”, expressão que surgiu ainda na época da escravidão e que é muito pertinente quando expomos uma parte da história da pesquisa feita no Brasil.

O fato de haver investimento em equipamentos científicos, já é motivo de orgulho a ponto de ser considerada uma conquista científica por si só, equipamentos esses, orgulhosamente exibidos aos visitantes como se fossem retornos fundamentais de uma grandiosa Pesquisa Científica e não apenas ferramentas para a pesquisa em si.

Dessa forma, era cada vez mais notável a intenção de mostrar que bastava equipar um laboratório com o que há de mais moderno para que a pesquisa fosse

gerada, principalmente em casos de conotação político-partidária, algo que sempre esteve atrelado a qualquer avanço tecnológico vinculado ao incentivo governamental no Brasil. Entretanto, isso acabou por deixar de lado a importância do homem, do cientista, do pesquisador em si, que de fato é a peça mais importante no que diz respeito a Pesquisa Científica.

Outra situação ocorre quando, no Brasil, o profissional da pesquisa entra em um certo tipo de *“marasmo funcional”*. O que chega a ser motivo de preocupação para o jovem pesquisador. Pois alguns, parece que somente geraram ciência com consistência durante sua temporada de estudos no exterior e diante desse sentimento acabam *“perdendo o brilho”* ao retornar para a sua instituição de origem por mais que tenham obtido êxito nos resultados de seus estágios durante o pós-doutorado.

Chegando aqui eles têm que voltar a lidar com problemas que geralmente são de cunho administrativo de infraestrutura ou carência de apoio técnico. Em algumas situações fazendo com que o pesquisador, se torne um tipo de *“faz tudo”* se ocupando em tarefas para as quais não está preparado e que nada acrescentam a sua atividade acadêmica, um dos motivos pelos quais realizar pesquisa no Brasil é bastante complexo, mais uma vez, ressalta-se a falta de apoio humano, muitas vezes existe o recurso, mas na grande maioria dos casos falta pessoal, algo que com o passar do tempo acabou, inclusive, se tornando tão comum a ponto de ser considerado normal nas Instituições de Ensino Superior Públicas.

Alguns exemplos dessas tarefas fora do percurso são quando o pesquisador assume a função Contabilista das prestações de conta da instituição, Administrador, Prefeito de Campo, Gerente de Hospitais Universitários, ou de setores de apoio como salas de informática, audiovisual ou bibliotecas. Essas situações, acabam gerando um certo tipo de desperdício de recursos público e humano, além fazer com que as instituições de pesquisa do Brasil estejam abaixo de certos padrões das instituições de outros países, no que diz respeito aos indicadores de produtividade de Pesquisa Científica, além, é claro, da desmotivação ou até mesmo esgotamento profissional dos pesquisadores que precisam equilibrar vários trabalhos para manter sua pesquisa funcionando.

2.3. PAPEL DA UNIÃO E DAS DEMAIS ESFERAS GOVERNAMENTAIS NO INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O CONTEXTO BRASILEIRO

Desde a primeira revolução industrial, a busca por sanar problemas corriqueiros da sociedade mundial acerca da saúde, indústria e infraestrutura, por exemplo, mostrou-se significativa. Na atualidade, isso ocorre com maior ênfase devido ao crescimento substancial do consumo e à constante obsessão dos países em *romper com a fronteira tecnológica*.

Diante disso, conforme afirma Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os países mais ricos são aqueles que têm a ciência mais desenvolvida, lideram a fronteira tecnológica e são capazes de produzir os bens e serviços mais tecnológicos e sofisticados do mundo. Assim, ciência, tecnologia e inovação (C, T & I) estão entrelaçadas com a baixa desigualdade, pois quando se trata de países desenvolvidos, também se fala, automaticamente, dos menos desiguais.

No âmbito brasileiro, mesmo com o crescimento no ingresso às universidades e na produção de artigos científicos, ocupando a décima primeira posição no *ranking* mundial em 2018 segundo a NSF, dos Estados Unidos, o Brasil ainda se apresenta como uma política de incentivo a C, T & I retardatária, tímida e de pouca qualidade e impacto internacional.

Conforme o economista Eduardo Moreira da Universidade Federal de Goiás, um país se assemelha a uma corrente, cuja força de seus elos é responsável pela sua capacidade de erguer um objeto:

Assim como nos elos da corrente, a força de um grupo está ligada aos indivíduos mais fracos e não aos mais fortes. A capacidade da corrente de levantar algo depende do elo mais fraco. Por exemplo, uma corrente com 10 elos de ferro e um elo de papel não vai conseguir segurar algo pesado, pois o elo de papel, o mais fraco, vai se romper. A corrente, como um todo se torna fraca. (MOREIRA, 2020, p. S/N).

Diante dessa alegoria, percebe-se que, na atual organização da sociedade, o estado, instrumento responsável pelo pleno funcionamento e melhora das condições de vida da sua população, tem como responsabilidade ser um dos órgãos capazes de impor a redistribuição de renda na tentativa de fortalecer o elo mais fraco da sociedade brasileira para que o todo esteja estável.

Tratando do contexto da ciência, tecnologia e inovação, os investimentos brasileiros vêm sendo orientados, em tese, para a curiosidade humana, descompromissada de resultados concretos. Um sistema de C, T & I eficaz deve buscar investir tanto para alimentar a curiosidade, como também para a solução de problemas da sociedade. A aplicação de recursos financeiros a Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) para

desafios socioeconômicos não se mostra eficiente. Por exemplo, apenas pouco mais de 30% recursos destinados às instituições e aos ministérios tem como finalidade a solução de problemas nas áreas de saúde e agricultura.

Certamente, como dito anteriormente, é preciso ainda valorizar e capacitar os cientistas do país, dando condições de infraestrutura favoráveis para a elaboração de pesquisas de ponta, bem como internacionalizando e diversificando o ambiente científico, construindo uma integração entre universidades e empresas.

Além disso, é notório que muito poucas das empresas brasileiras não conseguem competir com grandes multinacionais estrangeiras por inúmeros motivos e, para mudar esse panorama, o Estado deve se fazer presente para que essas organizações saiam da posição na qual o Brasil se encontra no contexto tecnológico e científico, conseqüentemente, econômico e social.

Essas instituições privadas, sobretudo as indústrias, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são responsáveis por cerca de 80% dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento no país e na atualidade reduziram a sua participação no PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, limitando-se a investir em tecnologia devido ao alto custo, situação que salienta a necessidade de mais do apoio do Estado Brasileiro. Analisando a Pesquisa de Inovação Tecnológica do IBGE (Pintec) de 2012-2014, conclui-se que a Indústria Brasileira pouco contribui com os fluxos de inovações mundiais. Enquanto 3,8% das organizações confirmaram ter produzido um novo produto no mercado nacional, apenas 0,42% afirmaram que a inovação era novidade para o mercado mundial.

Nesse sentido, o sistema educacional também concretiza essa subordinação diante de outras nações, pois de acordo com pesquisas publicadas em 2019 pelo IBGE, o investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos quatro anos. Entre 2014 e 2018, diminuiu de R\$ 11,3 bilhões para R\$ 4,9 bilhões, implicando, dentre outras coisas, o analfabetismo total e funcional no Brasil, tendo cerca de 11 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que, pelos critérios IBGE, não são capazes de ler e escrever em pleno século XXI, agravando o desemprego no país.

Percebe-se, diante do contexto pré-exposto, que o Governo Federal deveria dar uma importância maior para esse campo público. Essa atenção deve ser tanto financeira, disponibilizando mais recursos contínuos para Ministérios como o da Educação e o da Ciência e Tecnologia visando resultados mais rápidos e eficientes nas áreas de C, T & I, criando, por exemplo, mecanismos legais como a Lei nº 1.196, de

21 de novembro de 2005, que passou a ser conhecida como “Lei do bem”, pois concede benefícios às pessoas jurídicas que realizam pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica e a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 e suas alterações posteriores, conhecida como “Lei da informática” ambas fornecendo benefícios fiscais para empresas do setor de tecnologia que tenham por prática investir em P & D.

Igualmente, cabe a essa esfera governamental o dever estruturar o Ensino Superior, a Pós-graduação e Atividades de Pesquisa Científica a nível nacional, bem como prover recursos para essas áreas acadêmicas, pois é nas Universidades onde surgem, conforme a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), praticamente toda a produção científica do país. Da mesma forma ainda de acordo com a CAPES é em empresas como apenas a Petrobras e Indústrias Farmacêuticas que se realizam investimento relevante nessa área.

Outra responsabilidade relevante da União é a importância dada a programas de Progresso Científico, como o Projeto Siriús de 2020 que promete uma nova era Pesquisa Científica de alto nível com um superlaboratório de luz *síncrotron* de 4º geração instalado em Campinas, São Paulo. Nesse local há o segundo maior acelerador de partículas do mundo, permitindo que cientistas analisem a estrutura interna de materiais densos, produzam novos medicamentos, analisem o solo brasileiro de forma mais complexa, desenvolvam novas tecnologias para exploração de petróleo, dentre outras utilidades.

Já no âmbito estadual, a construção de laboratórios para pesquisas é de fundamental importância para a busca de eficácia nessas políticas, visto que a maioria dos pesquisadores não têm perspectivas profissionais depois que se formam na academia. Se porventura quiser seguir no âmbito da pesquisa, muito provavelmente terá que montar seu próprio laboratório de pequeno porte, como os quase 52% de laboratórios que tem infraestrutura avaliada em apenas até 500 mil reais, em que as equipes são formadas por, em média, quatro pesquisadores. Apenas vinte laboratórios, que juntos somam 1% do total de laboratórios de pesquisa do país, têm valores acima de 20 milhões de reais investidos entre equipamentos e instalações.

Nessa mesma linha os municípios também têm responsabilidades para que os objetivos das políticas públicas nas áreas de Pesquisa sejam alcançados, desenvolvendo, por exemplo, ações municipais que forneçam suporte e estrutura para que as Universidades e Centros de Ensino Superior ou Técnico, possam desenvolver trabalhos de Iniciação Científica em Escolas, dentro de suas limitações, bem como

Projetos de Pesquisa e Extensão que possam fornecer soluções para as comunidades locais e regionais em áreas como, saúde, educação, infraestrutura etc. Essa esfera tem uma função que é imprescritível nesse processo, já que suas iniciativas influenciam diretamente

2.4. OS PROBLEMAS QUE A FALTA DE INVESTIMENTOS EM C & T POCEM CAUSAR PARA O BRASIL E A SOCIEDADE BRASILEIRA

Como afirmado por Reis e Macário (2018), o investimento privado está mais interessado nos recursos naturais, na grande oferta de mão de obra barata e nos subsídios do Fundo Público Brasileiro. Com a histórica característica do país em ser agro-exportador de produtos primários, as organizações que operam no território nacional não se veem obrigadas a investir em P & D de ponta em outros campos, como fazem nos países centrais.

Com isso, o país ainda necessita dos recursos públicos para esse desenvolvimento, mas como se observa em dados do IBGE de 2013 a 2019, há uma tendência drástica em reduzir verbas em Ciência e Tecnologia (C & T). Assim, enquanto em 2013 foram destinados R\$ 15,401 bilhões para essas áreas, em 2019 os valores destinados não ultrapassaram R\$ 6,721 bilhões, expressando uma redução de 56,36% no período.

Dessa forma, programas de incentivo como o CNPq e a CAPES sofrem diretamente com essa falta de financiamento. Comprovando essa afirmação, de acordo com dados do CNPq, em 2013 foram destinados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, cerca de R\$ 3,029 bilhões e em 2019 R\$ 1,442 bilhão, uma redução de 52,39% no espaço de tempo de apenas seis anos. A exemplo do CNPq, a CAPES também sentiu a séria diminuição financeira, em 2015 de acordo com dados da própria instituição, as verbas eram de R\$ 9,469 bilhões, mas em 2019 esse montante caiu para R\$ 3,911 bilhões, o que representou um decréscimo de 58,7% em apenas quatro anos.

Segundo o Senado (2012), outro aspecto que evidencia esse cenário é os recursos financeiros aplicados pelas Iniciativas Privadas para P & D, simbolizando 0,55% do PIB, estando distante dos 2,68% investidos pelo setor privado da Coreia do Sul e os 1,22% da China, por exemplo.

Diante disso, pela falta de oportunidades, gera um fenômeno contínuo no Brasil, chamado “exportação de cérebros” brasileiros, *brain drain*⁶ no seu original em inglês. Em outros termos, é a migração de profissionais altamente qualificados do Brasil para outros países, sobretudo os desenvolvidos, como Alemanha, França, Estados Unidos, entre outros. Importante enfatizar também que o movimento contrário, isto é, a chegada de pesquisadores e técnicos industriais estrangeiros qualificados para o Brasil, não acontece na mesma proporção, sendo outra consequência da falta de estrutura de pesquisa.

Em curto prazo, esse descaso pode culminar em problemas como o observado pelo número de mortes pela pandemia do Covid-19 que chega a marca de quase 669 mil mortes, segundo o balanço do dia 19/06/2022 realizado pelo consórcio de veículos de imprensa com informações das secretárias de saúde.

Esse número de mortes é resultado, também, da escassez drástica de produtos hospitalares e insumos farmacêuticos para o combate à doença devido à falta de estrutura para produzir vacinas em larga escala no país. O setor de vacinas para humanos no Brasil ainda depende de cerca de 90% dos insumos, dentre eles o IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), matéria-prima essencial para produzir os imunizantes contra o novo coronavírus, como afirma Tiago Rocca, do Butantan. Nesse sentido, até o ano de 1980, o Brasil possuía cerca de cinco institutos capazes de produzir vacinas. Atualmente, o Brasil possui apenas dois para fazer essa operação, sendo eles: Bio-manguinhos, da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan.

A falta desse entendimento da ciência, tecnologia e inovação como ferramenta de melhora do IDH (índice de Desenvolvimento Humano) de um país por parte do Governo Federal, fez com que o país caísse, conforme o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (Pnud), da Organização das Nações Unidas (ONU), de 79º para 84º lugar entre 189 países. E como discutido anteriormente, C, T & I estão diretamente relacionados com a qualidade de vida da população.

Não entanto, mesmo o Brasil possuindo em seu território diferentes biomas, únicos como a Caatinga e vastos como o da Mata Atlântica, da qual restam hoje somente 15,3% da sua cobertura vegetal original, bem como a floresta com a maior biodiversidade do planeta, a Amazônia, percebe-se certo descaso do poder público

⁶ Segundo o Cambridge Dictionary o termo em tradução para o português significa “fuga de talentos ou fuga dos cérebros”. De acordo com a Wikipédia O termo foi criado pelo Royal Society para descrever a emigração de “cientistas, médicos e tecnólogos”, à América do Norte da pós-guerra na Europa.

em proteger e recuperar áreas ambientais brasileiras, como o Pantanal que foi devastado por queimadas que atingiram 4,5 milhões de hectares durante o ano de 2020. Além disso, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas em sua fauna e flora, acarretando, por exemplo, 3.299 espécies de animais e plantas ameaçadas.

2.5. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DESSE SUBFINANCIAMENTO

Com a falta de iniciativas por parte das esferas governamentais em realizar tais investimentos, o país se estabiliza dependendo de importações de produtos de diversas áreas do mercado e não há políticas públicas suficientes que visem uma evolução, acabando por enriquecer outros países por essa dependência constante em vários segmentos, estagnando-se como país emergente de características desenvolvidas em relação a outros países apenas em campos específicos, como no ramo da agropecuária. Esse panorama ficou ainda mais evidente nos últimos 3 anos da administração Bolsonaro, principalmente durante o período da Pandemia do Covid-19, onde o país sofreu com a falta de insumos básicos para o tratamento de pacientes e de materiais para realização dos trabalhos na área da saúde, além de equipamentos de segurança básicos para a proteção dos profissionais da saúde, muitos dos quais perderam suas vidas, atuando na linha de frente contra o Corona Vírus. Essa escassez de insumos, ainda é um problema para o país, apesar de agora a pandemia está em estabilidade segundo dados do Consorcio dos Veículos de Imprensa.

De acordo com o Blog do IBRE (2022), uma *think tank*⁷ de política econômica e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, a indústria nacional ainda enfrenta problemas para matérias-primas para produção de bens de consumo no país e, mesmo com a previsão de que toda a situação possa se estabilizar ainda em 2022, existem problemas que podem afetar esse processo.

A análise do resultado da indústria mostra que a dificuldade para obtenção de insumos e/ou matérias primas necessários à produção atingiu 42,5% das indústrias em outubro de 2021, uma diminuição frente aos 55,5% de novembro

⁷ Segundo o site da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, *Think Tanks* são " [...] instituições que desempenham um papel de *advocacy* para políticas públicas, além de terem a capacidade de explicar, mobilizar e articular os atores. Atuam em diversas áreas, como segurança internacional, globalização, governança, economia internacional, questões ambientais, informação e sociedade, redução de desigualdades e saúde. Produzem pesquisas, análises e recomendações que contribuem para um ambiente de conhecimento.

de 2020 e 52,4% de junho de 2021. A categoria de uso relacionada aos *bens duráveis* continua sendo a mais afetada pelo desabastecimento de insumos seguida pelos *bens de capital* com 70,1% e 59,3% (Gráfico 1) dos respondentes relatando dificuldade para obtenção de suprimentos, respectivamente. Em relação as micro e pequenas empresas do setor o percentual é superior à média geral com 53,7% das empresas afirmando ter dificuldade para obter insumos. Gráfico 1 - Empresas com dificuldades de obtenção de insumos e/ou matérias primas necessários à produção no momento (Em %):

Figura 1 - Evolução da escassez de insumos e matérias primas durante a pandemia (IBRE, 2022, p. S/N).

Além disso, há ainda um processo de desindustrialização nacional em andamento ao longo dos últimos anos, que é responsável diretamente pela diminuição da influência da indústria no PIB, chegando a 20,4%, isso faz com que a C,T & I sofra, pois, a indústria brasileira é o principal setor privado que investe em inovações científicas e tecnológicas. Nesse setor, tem-se que como exemplos as petrolíferas e farmacêuticas, como a Petrobras e a Sanofi.

Dessa forma, é perceptível a existência de uma forte fragilização do Brasil (Estado + Setor Privado) perante o mercado internacional e, conseqüentemente, nacional. A unificação do Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação agravou, ainda mais, o problema de financiamento, pois à medida que houve mais verbas públicas para o setor, as responsabilidades quase triplicaram.

Assim, sem o entendimento de que esse campo público pode funcionar como política-meio, isto é, servindo de suporte para as demais políticas de educação, de saúde e de energia, por exemplo, o Estado acaba prejudicando outras áreas sociais indiretamente. Portanto, embora os governos tenham objetivos próprios, esses constituem, ou pelo menos deveriam constituir, elementos de uma estratégia mais ampla, geralmente atrelada a outras políticas, como as sociais (DIAS, 2011, p. S/N).

3. INVESTIMENTOS EM PESQUISA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS DE PERNAMBUCO

3.1. PESQUISA CIENTÍFICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

No Estado de Pernambuco a preocupação com o desenvolvimento intelectual, nas esferas da educação e pesquisa ganhou maior importância a partir do final da década de 1980, após o período da Ditadura Militar no Brasil, com a criação da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), através da sanção da Lei Estadual nº 10.401 de 1989, pelo então Governador do Estado Miguel Arraes.

A referida instituição tem como missão principal a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Pernambuco, através de fomentos voltados especificamente à ciência, tecnologia e inovação, que estejam de acordo com as necessidades socioeconômicas do estado. Tais fomentos podem ser concedidos através de financiamentos não reembolsáveis e devem ser destinados ao custeio de atividades de pesquisa científica, projetos de extensão e/ou formação de recursos humanos de alto nível, que devem obrigatoriamente estar localizados em empresas ou instituições de ensino do Estado.

A porta de entrada para participar das iniciativas de apoio a pesquisa desenvolvidas pela FACEPE se dá através da concessão de bolsas voltadas ao estudo ou pesquisa, bem como da concessão de outros auxílios financeiros para pesquisadores locais custearem as despesas com as suas pesquisas científicas ou tecnológicas. Além disso, ainda existem outras linhas de fomentos destinadas a inovação tecnológica em empresas privadas por meio de *subvenção econômica a inovação*⁸.

Em 2013, a Fundação ganha ainda uma grande conquista através da criação da Emenda Constitucional nº. 38⁹, que passou a assegurar a instituição uma atribuição orçamentária específica através de valores de custeio necessários a manutenção e regularidade dos investimentos em pesquisa científica e tecnológica em Pernambuco. O que permitiu que a visão da FACEPE de ser reconhecida como principal Instituição

⁸ De acordo com o site da FINEP: “Essa modalidade de apoio financeiro consiste na aplicação de recursos públicos não reembolsáveis (que não precisam ser devolvidos) diretamente em empresas, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a tais atividades e é um instrumento de política de governo largamente utilizado em países desenvolvidos, operado de acordo com as normas da Organização Mundial do Comércio. Lançado no Brasil em agosto de 2006, esta foi a primeira vez que um instrumento desse tipo foi disponibilizado no País.”

⁹ De acordo com a EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, que dá nova redação ao inciso VII do art. 128 e § 4º do art. 203 da Constituição do Estado de Pernambuco fica estabelecido que: “Art. 203. § 4º Com a finalidade de prover os meios necessários ao fomento de atividades científicas e tecnológicas, o Governo do Estado consignará à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco ou à entidade que venha a substituí-la, uma dotação anual em valor equivalente a, no mínimo, cinco décimos por cento da receita de impostos, excluídas as respectivas transferências de impostos a Municípios.”

de Fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação da região Nordeste, através de ações de Inovação, interiorização e Cooperação internacional fosse alcançada no ano de 2020.

Uma dessas ações de Inovação, Interiorização e Cooperação Internacional que merecem destaque, é a criação do Porto Digital no bairro do Recife Antigo, na cidade de Recife/PE. Um projeto pioneiro que transformou Recife numa referência na América Latina, em investimentos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, proporcionando o desenvolvimento de *Startups*, Micro e Pequenas empresas e Pesquisas Científicas que possibilitaram a revitalização da região do Recife Antigo, bem como em ações de melhoria da mobilidade urbana e avanços nas áreas de meio-ambiente, tecnologias voltadas para educação e para a cultura de Pernambuco, entre outros avanços na região metropolitana e no interior do Estado.

O Porto Digital tem por objetivo a concepção, estruturação e gestão sustentável de um ambiente de negócios capaz de criar e consolidar empreendimentos de classe mundial, através da interação e cooperação entre universidades, empresas, organizações não governamentais e governamentais no Estado de Pernambuco, demais Estados da Federação e Distrito Federal. Para consecução dos seus objetivos, o Porto Digital priorizará sua atuação na requalificação do espaço urbano e nas áreas da tecnologia da informação e comunicação e economia criativa, sendo, igualmente, objetivos permanentes do Porto Digital: 1. Buscar, de forma cooperada e multidisciplinar, soluções tecnológicas adequadas as necessidades de inovação e modernização de todos os setores da sociedade e, em particular, o setor produtivo público e privado; (NUCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL, 2018, v.10, p. 1).

Vale ressaltar que todos os excedentes financeiros gerados pelos investimentos do Porto Digital deverão, de acordo com seu Estatuto, obrigatoriamente ser reinvestidos em ações de desenvolvimento de outras atividades dentro do próprio empreendimento.

Desse modo, por meio das ações da FACEP de interiorização, foi possível a construção dos chamados Armazéns da Criatividade através do Porto Digital, que em sua página na web descreve tais locais como

[...] estruturas especiais de suporte á inovação e empreendedorismo, que atuam de forma integrada com as instâncias de ensino, ciência e tecnologia e em estreita articulação com o setor produtivo e com as políticas públicas nas regiões onde se localizam. Como resultado, incentivarão o surgimento de novos empreendimentos inovadores para diversificação e fortalecimento da competitividade da economia local. (PORTO DIGITAL, 2022, p. S/N)

Assim, a forma de atuação de cada Armazém, será similar à do próprio Porto Digital, entretanto as áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), e de Economia Criativa (EC) estarão sempre articuladas a principal vocação econômica

local. O intuito é de trazer padrões de inovação mais elevados para as principais empresas da economia local. Vale citar como exemplo a cidade de Caruaru, cuja principal atividade econômica é a confecção e a cidade de Petrolina, que tem por atividade econômica principal a agricultura irrigada.

Outra iniciativa da FACEPE, no ano de 2021, foi a criação dos chamados Espaços 4.0, um programa em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco que visa implementar 22 Centros de Inovação no Estado, em Escolas de Referência em Ensino Médio Integral e em Escolas Técnicas Estaduais com Ensino Médio Integrado. De acordo com o site da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Esportes de Pernambuco, o investimento será de R\$ 7,85 milhões e visa levar para o interior do Estado a “Inovação e formação de pessoas em habilidades de futuro em todas as 12 regiões de desenvolvimento do Estado.”.

Entretanto, o incentivo a Iniciação Científica em Pernambuco já ocorre desde 2013 com a Resolução do CEE/PE nº 1 de 08 de abril de 2013, que estabelece as normas e procedimentos referentes ao Ensino Profissional de Nível Médio no Estado. Tal resolução determina em seu artigo 7º, que os Cursos de Formação Profissional Técnica devem ser baseados nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais, com vistas de proporcionar conhecimentos, saberes e competências científicas e profissionais aos estudantes de Nível Médio, necessários ao exercício profissional ao longo de suas vidas.

3.2. OS EFEITOS DOS SUCESSIVOS CORTES POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL NOS INVESTIMENTOS EM PESQUISA CIENTÍFICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE PERNAMBUCO

Assim como as demais Instituições de Ensino do país, as Universidades Públicas, Federais e Estaduais e os Institutos Federais de Pernambuco tiveram muitos prejuízos ao longo da administração do atual Governo Federal do presidente Jair Bolsonaro (PL), no que diz respeito aos cortes nos orçamentos dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, tais cortes acabaram por afetar não apenas a manutenção das universidades, como também o fornecimentos de bolsas de permanência e de pesquisa e extensão, de modo que muitos programas de pesquisa precisaram ser encerrados, incluindo Pesquisas Médicas na área de produção de vacinas, durante a

Pandemia da Covid-19, que também causou um enorme processo de evasão das Universidades.

Segundo Alice Albuquerque do jornal Diário de Pernambuco em sua matéria *Corte de verbas para a educação preocupa pesquisadores e universidades* publicada em 15 de novembro de 2021, “o Governo Bolsonaro finalmente conseguiu fazer o que tanto queria: desvalorizar a ciência com o corte de 87% da verba para Ciência e Tecnologia”. De acordo com Albuquerque, o corte de mais de R\$ 690 milhões foi reduzido posteriormente para R\$ 89 milhões. No entanto, ainda de acordo com a jornalista, no primeiro ano do atual governo, 2019, o CNPq também acabou por reduzir a verba para equipamentos, materiais e bolsas de estudo, levando inclusive a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), chegou a pedir socorro temendo a possibilidade de um verdadeiro *apagão científico* no Brasil, com o fechamento de laboratórios e, mais uma vez, a fuga dos cérebros de pesquisadores brasileiros para outros países.

Já de acordo com a matéria publicada no Jornal do Commercio pela colunista Margarida Azevedo, em sua coluna *Enem e Educação*, em 06 de junho de 2022, após mais um corte inesperado no orçamento das Universidades Federais, por parte do Governo Bolsonaro, “Em Pernambuco, universidades e institutos federais vão perder mais R\$ 28 milhões com os novos cortes do Ministério da Educação”. Segundo a matéria os cortes irão atingir as principais universidades de nível federal no estado Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), Universidade do Vale do São Francisco (Univasf), Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e o Instituto Federal (IF) do Sertão de Pernambuco, bem como a Universidade de Pernambuco, que apesar de ser mantida pelo Governo do Estado, também conta com recursos federais para manter programas de incentivo a pesquisa e manutenção de bolsas acadêmicas.

Ainda de acordo com a coluna do jornal, R\$ 28 milhões de reais é apenas o valor que as quatro Universidades Federais e os dois Institutos Federais que existem em Pernambuco receberão a menos devido aos cortes do MEC e agora os Reitores temem não ter dinheiro para pagar todas as contas até o final do ano o que comprometerá diretamente o funcionamento das instituições, principalmente agora que a maioria estará retornando com as aulas presenciais, o que obrigará as instituições a realizarem cortes em várias áreas para diminuir os gastos, tais como manutenção de

pesquisas, projetos de extensão e assistência estudantil, este último tendo um grande peso nos índices de evasão dos estudantes mais carentes.

Em entrevista para a coluna da jornalista o Reitor da UFPE, Alfredo Gomes afirma que “O governo federal não respeitou o planejamento das universidades. Temos contratos e empenhos a cumprir e contávamos com o recurso que estava previsto no orçamento de 2022”. Conforme o Reitor, o orçamento planejado para a universidade este ano era de R\$ 168 milhões de reais. Ainda de acordo com Alfredo Gomes “É muito grave a forma como o MEC e o governo federal encaminham essas questões, sem diálogo com as universidades. Ficamos sabendo dos cortes por meio de um ofício no sistema virtual. Fomos pegos de surpresa.”. Vale ressaltar ainda que segundo ele as instituições já vêm lidando com um orçamento defasado há pelo menos 10 anos e que somente de 2021 para 2022 a UFPE teve uma diminuição de R\$ 40 milhões se forem feitas as comparações ano sobre ano.

Para o reitor da UFRPE, Marcelo Carneiro Leão, as preocupações vão mais além, visto que, a Universidade precisa lidar com os custos e reparações que as recentes chuvas causaram aos edifícios da Universidade e segundo ele, com todas as despesas extras será quase impossível manter a instituição funcionando até o final deste ano, já que seu orçamento foi reduzido de R\$ 43 milhões para R\$ 4,3 milhões. Segundo o reitor “Não tem matemática que feche essa conta. Trabalhamos com um orçamento que estava previsto para todo o ano. Agora na metade somos informados que não haverá todo o repasse planejado.

No IFPE e no IF Sertão a situação é ainda mais complexa, visto que além dos altos índices de evasão iniciados com a pandemia e agora agravados com a falta de ofertas de bolsas de permanência. Segundo a Reitora do IF Sertão Leopoldina Veras “Esse bloqueio do MEC vai impactar a assistência estudantil pois teremos que reduzir os auxílios. Já para o reitor do IFPE, José Carlos de Sá, o Instituto poderá cortar funcionários terceirizados, nas áreas de Limpeza, Segurança, Motoristas etc., oferecendo um risco real de precarização dos serviços.

Já para o Reitor de pós-graduação, pesquisa e inovação da UPE, Sergio Campello em sua entrevista para Alice Albuquerque do Diário de Pernambuco a Universidade vê com “bastante preocupação a forma como a Ciência brasileira vêm sendo tratada nos últimos anos”. A UPE perde muito com a não aprovação de propostas que eventualmente seriam financiadas pelo CNPq, inclusive com o cancelamento de editais já publicados e com inscrições abertas, de acordo com Campello “Ele já havia

sido lançado, mas não poderá ter seu resultado honrado pois não haverá orçamento para o pagamento de bolsas que viriam a ser aprovadas”. No entanto, por ser uma instituição que recebe financiamentos do Governo do Estado de Pernambuco, a UPE tenta minimizar os danos aos pesquisadores da instituição se amparando com a submissão de propostas de pesquisas a FACEPE, que também trabalha com convênios com a iniciativa privada, conforme citado no tópico anterior.

Entretanto, apesar disso, segundo Sergio Campello “Contudo, os cortes irão nos afetar, assim como afetarão todas as entidades que fazem ciência no País”.

4. INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA NAS ESCOLAS TÉCNICAS DE PERNAMBUCO

4.1. O PROJETO INTEGRADOR E A PROPOSTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Como já evidenciado anteriormente, o incentivo a Iniciação Científica em Pernambuco já ocorre desde 2013 com a Resolução do CEE/PE nº 1 de 08 de abril de 2013, que estabelece as normas e procedimentos referentes ao Ensino Profissional de Nível Médio no Estado. Além disso, em novembro de 2021, o Estado foi o primeiro do país a universalizar o Ensino Médio em tempo integral. De acordo com Paulo Câmara, Governador do Estado de Pernambuco, em coletiva no dia 24 de novembro de 2021, data do anúncio do plano de retomada da Educação, após dois anos de aulas remotas devido a pandemia do Covid-19:

Estamos atingindo o patamar de 75% das vagas no ensino médio do Estado em tempo integral, garantindo vagas a todos os alunos. Isso é uma meta antiga que tínhamos, e a universalização vai se tornar realidade em 2022. Pernambuco também terá o ano com a maior criação de escolas em tempo integral desde que o modelo foi implantado. Chegaremos a 540 unidades de ensino funcionando nesse modelo. (GOVERNO DE PERNAMBUCO, 2021, p. S/N).

A universalização do Ensino Médio é uma das novas exigências da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que exige que o Ensino Médio tenha 3000 horas aulas distribuídas ao longo de 3 anos, das quais 1800 horas são dedicadas as disciplinas obrigatórias para a formação do estudante e 1200 são compostas por disciplinas optativas, distribuídas através de Itinerários Formativos que variam de acordo com a Instituição de Ensino e também de acordo com a predileção dos estudantes para sua futura formação na Universidade (BNCCEM, 2018).

Segundo dados da Secretária de Educação e Esportes de Pernambuco, no ano letivo de 2022, o Estado conta com 59 Escolas Técnicas Estaduais (ETE), distribuídas entre as quatro Macrorregiões econômicas de acordo com a perspectiva de desenvolvimento socioeconômico de cada região e contam com 39.245 alunos matriculados tanto no Ensino Médio Integrado, destinado aos estudantes que estão entrando no Ensino Médio a partir do 1º ano e no Ensino Subsequente, para aqueles que já concluíram o Ensino Médio.

Desde sua criação em 2013, as ETE trabalham na perspectiva do Ensino Técnico Profissional, aplicado em outros estados do país, porém adotando em conjunto a metodologia do Ensino Interdimensional que já era aplicado na Rede de Ensino Integral do Estado. Visando não apenas dar a formação básica, mas também a profissional, de forma que o estudante esteja pronto para a universidade e para o mercado de trabalho ou mesmo para outras possibilidades como o empreendedorismo.

No que diz respeito ao processo de Educação Integrada, as ETE desenvolvem projetos voltados para iniciação científica atrelados aos cursos técnicos profissionalizantes ofertados. Nesse sentido, foi criado o Projeto Integrador (PI), cujo documento norteador descreve como:

Os Projetos Integradores das Escolas Técnicas Estaduais de Pernambuco tem como pressuposto educar para a autonomia, através de metodologias diversificadas, utilizando-se da pesquisa, dos estudos de caso, ou criando produtos e/ou serviços através dos grupos de trabalho formado pelos estudantes com orientação e co-orientação de professores da ETE, como um meio de aprofundar e ressignificar os conhecimentos, criando espaços para que os estes possam desenvolver suas potencialidades em termos pessoais e sociais. (MANUAL DO PROJETO INTEGRADOR DAS ESCOLAS TÉCNICAS DE PERNAMBUCO, 2016, p. 3).

Os projetos procuram proporcionar a integração entre conteúdos interligando aqueles que são vistos nos cursos técnicos que podem ser de áreas diversas, com os das disciplinas da base comum, de modo que o estudante perceba como e onde eles são usados e de que forma ou formas podem aplicá-los no mundo real, mas também propõem a integração dos estudantes e professores de diferentes cursos, com vistas a produção de conhecimentos através da pesquisa científica, pois o objetivo geral do PI ainda de acordo com o Manual do Projeto (2016, p.3) é “Garantir a abordagem de Temáticas Sociais Científicas – TSC, ou seja temáticas que contemplem problemáticas significativas do real: meio ambiente; tecnologias; saúde; educação, entre outros.”

Todos os projetos são desenvolvidos também de acordo com objetos norteadores específicos, tais como:

1. Garantir interdisciplinaridade entre os componentes curriculares; 2. Aplicar de forma prática os diversos conhecimentos proporcionados pelos componentes curriculares que compõem o módulo/ano; 3. Articular as competências desenvolvidas a cada módulo/ano com foco na pesquisa, interpretação de dados e informações, incentivo a criatividade, os talentos pessoais e profissionais, criação de produtos e/ou serviços; 4. Contribuir no desenvolvimento social e/ou econômico da comunidade a qual a escola pertence; 5. Contribuir para o desenvolvimento das competências e habilidades individuais e coletivas do estudante no que se refere à: conhecimento científico; conhecimento social; liderança; ética; autonomia; solidariedade; e a sensibilidade; (MANUAL DO PROJETO INTEGRADOR DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS, 2016, p. 3).

Além disso, as diretrizes operacionais expressam claramente que os projetos necessitam ser organizados de modo a permitir que as competências apresentadas ao longo do ano letivo ou módulo, no caso do curso subsequente, possam ser devidamente avaliadas e acompanhadas. Desse modo, estudantes e professores podem se aproximar mais na construção do conhecimento teórico prático profissional. Por essa razão, todos deverão:

I. Enfatizar os componentes previstos para cada Módulo/Ano do Curso; II. Trabalhar em grupo de no mínimo três e máximo de cinco estudantes; III. Promover encontros sistemáticos coordenados por um professor responsável pelo PI, pelo Coordenador de Curso e quando necessário por um co-orientador; IV. Representar a terceira atividade de todos os componentes curriculares com atribuição de pontos que ao final serão somados e totalizarão a nota de cada unidade didática bimestral; V. Representar um componente curricular com os mesmos critérios avaliativos dos demais (cursos subsequentes); VI. Avaliar o desempenho individual do estudante; (MANUAL DO PROJETO INTEGRADOR DAS ESCOLAS TÉCNICAS DE PERNAMBUCO, 2016, p. 4).

Para fins de organização, uniformização e toda a operacionalização do PI, os projetos são divididos em quatro etapas específicas, nas são definidos os atores que serão responsáveis por cada ação de execução do projeto, eles podem ser os estudantes, professores, orientadores, coorientadores ou coordenadores de curso. Para tanto, o Manual do Projeto Integrador (2016) define um fluxo específico de processos que deve ser utilizado como padrão para realização da pesquisa “I- Definição do Tema; II- Planejamento do Projeto: registro das etapas; III- Execução do Projeto; IV- Socialização dos PI’s para a comunidade Interna e Externa.” Além disso, também deverá ser detalhada cada etapa do fluxo de processos, destacando a sequência e o prazo de execução de cada atividade, conforme cronograma definido pela Coordenação de Curso.

4.2. DETALHAMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO INTEGRADOS DAS ESCOLAS TÉCNICAS DE PERNAMBUCO

4.2.1. DEFINIÇÃO DO TEMA E PLANEJAMENTO DO PROJETO

Seguindo as normas estabelecidas pelo Manual do Projeto Integrador (2016), nesta etapa o Coordenador de Curso e os professores dos componentes curriculares do módulo/ano, elaboram uma lista contendo sugestões de temas de referência do módulo/ano, previstas no Plano de Curso. Os temas podem ser relacionados às problemáticas de pesquisa específicas da área social, empresarial, estudos de casos, inovação, de acordo com a especificidade de cada curso.

Ainda, o Coordenador de Curso, com base nas competências necessárias a serem desenvolvidas a partir das temáticas selecionadas, apresenta nomes de possíveis coorientadores para cada projeto. Caberá ao Orientador do PI definir o cronograma de atendimento para cada grupo de trabalho e calendário com datas de apresentação para aprovação da Coordenação de Curso.

Com relação ao Planejamento do Projeto, esta etapa deverá ter início na segunda semana de aula com a apresentação dos temas e cronograma de atendimento dos orientadores. Nesta fase, os estudantes devem elaborar o Plano de Trabalho, seguindo as orientações do Professor Orientador.

4.2.2. A EXECUÇÃO DO PROJETO E A SOCIALIZAÇÃO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR

As normas do Manual do Projeto Integrador (2016) definem que nesta etapa, é constituído o Cronograma de Execução e os estudantes devem executar as atividades previstas nele, tendo o acompanhamento do Orientador. Finalizada a execução, os estudantes apresentam o projeto para a banca avaliadora. Essa apresentação acontece antes do término do módulo/ano letivo conforme calendário previamente definido.

A seguir deverá ser realizada a socialização dos projetos para a comunidade interna e externa, isso deverá fazer parte do PI e da Proposta Pedagógica da ETE, devendo ocorrer no módulo/ano letivo de execução dele, em datas previamente estabelecidas em calendário escolar.

A formatação e a organização do projeto devem sempre seguir as mesmas que são estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). Desde a Capa e da Folha de Rosto até as Referências Bibliográficas e os Anexos, se houver (Manual do Projeto Integrador, 2016).

Ainda em relação a apresentação, o manual do PI também apresenta as diretrizes a serem seguidas para a realização, bem como de sua avaliação.

I. A ordem das apresentações será definida pela Coordenação do Curso; II. A Banca Avaliadora deverá ser composta de, no mínimo três e no máximo cinco integrantes, podendo ser constituída pelo Coordenador de Curso; orientador, professor(s), co-orientador(es) e um representante dos estudantes contemplando os diferentes grupos), este último sendo obrigatório; III. Cada grupo de trabalho formado pelos estudantes deverá eleger seu líder que o representará na Banca Avaliadora; IV. O grupo deverá apresentar o projeto em um tempo máximo de 20 minutos, podendo ser alterado de acordo com os critérios previamente definidos pela ETE; (MANUAL DO PROJETO INTEGRADOR DAS ESCOLAS TÉCNICAS DE PERNAMBUCO, 2016, p. 6).

No entanto, deve-se observar, que mesmo sendo um projeto realizado em equipe, sua avaliação deverá ser individual, pois a nota é atribuída a cada estudante de acordo com os atendimentos aos critérios avaliativos e resultados alcançados.

4.3. O PROJETO INTEGRADOR COMO COMPONENTE CURRICULAR

Definidas a estrutura e a execução dos Projetos Integradores das ETE, percebe-se que existe todo um sistema que norteia os projetos e seus atores, sistema esse que também se aproxima daquele praticado no Ensino Superior e no desenvolvimento pesquisas científicas nas universidades.

Toda essa estruturação se faz necessária, pois o projeto faz parte dos componentes curriculares obrigatórios dos cursos técnicos ofertados pelas ETE, desse modo ao longo dos três anos do Ensino Médio Integrado os estudantes produzirão três pesquisas, uma a cada ano de acordo com seu nível de conhecimento e os conteúdos trabalhados naquele ano. No caso dos cursos para os estudantes que já finalizaram o Ensino Médio, ou a modalidade Subsequente, o projeto é desenvolvido ao longo de três módulos e apresentado no final do terceiro (Manual do Projeto Integrador, 2016).

Com a finalidade de assegurar o processo de execução do PI o documento norteador determina que “O acompanhamento sistemático do PI é de

responsabilidade do Professor Orientador designado pela Coordenação de Curso” (Manual do Projeto Integrador, 2016, p. 6).

Para tanto, caberá ao Orientador:

I. Emitir os relatórios parciais e a documentação final de acordo com as regras de formatação e critérios definidos pela ETE; II. Apresentar ao final de cada módulo/ano letivo um relatório descritivo com evidências do acompanhamento e realização do mesmo (atas de frequência das reuniões de acompanhamento, fotos da construção e apresentação e socialização a comunidade externa); III. Proceder os registros no diário de classe; (MANUAL DO PROJETO INTEGRADOR DAS ESCOLAS TÉCNICAS DE PERNAMBUCO, 2016, p. 6).

Como componente curricular obrigatório o PI também tem impacto nas notas dos estudantes e sua avaliação é diferenciada, pois essa nota é distribuída entre todas as disciplinas da base curricular técnica e da base curricular comum, pois conforme o Manual do Projeto Integrador (2016), como o projeto tem como proposta integrar os conhecimentos dos cursos e das áreas de conhecimento ele move recursos de todas as disciplinas e também depende da atuação de todos os professores de cada ETE sendo ele orientador ou não. No entanto, por ser uma disciplina curricular também, o projeto possui uma nota própria em separado.

Assim sendo, o projeto deverá acontecer ao longo de todo primeiro semestre do ano letivo e em cada unidade curricular a avaliação corresponderá a um aspecto específico que foi desenvolvido, tanto dentro dos critérios técnicos quanto dos critérios teóricos.

1. A nota do 1º Bimestre do PI será composta pela apresentação do plano de trabalho, além de outras atividades contidas no cronograma de execução, devendo ser proporcionado de 02 (duas) a 05 (cinco) atividades, com atribuição de pontos que, ao final, serão somados e totalizarão a nota 10,0, ocorrendo, paralelamente, o reensino e a recuperação dos conteúdos não apreendidos pelo (a) estudante; 2. A nota do 2º Bimestre do PI corresponderá: a sistematização escrita e a apresentação. O procedimento avaliativo referente a segunda nota corresponderá a escala de 0 (zero) a 10,0(dez, virgula zero). (MANUAL DO PROJETO INTEGRADOR DAS ESCOLAS TÉCNICAS DE PERNAMBUCO, 2016, p. 7).

4.4. INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ETE PROF. FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA EM ARCOVERDE PERNAMBUCO

A Escola Técnica Estadual Professor Francisco Jonas Feitosa Costa (ETE Arcoverde), está localizada na Macrorregião do Sertão do Moxotó-Ipanêma no interior

do Estado de Pernambuco, à 256 Km de Recife, em funcionamento desde o ano de 2016, ofertando os Cursos Técnicos Integrados de Logística e Redes de Computadores, em turno integral para estudantes que estão ingressando no Ensino Médio e os Cursos Técnicos Integrados de Administração e Segurança do Trabalho, em turno noturno para estudantes que concluíram o Ensino Médio, na modalidade Subsequente, além disso a ETE de Arcoverde também oferta Cursos Técnicos na modalidade EAD dentro do catálogo de cursos disponibilizados pela Secretaria Executiva de Educação Profissional de Pernambuco, incluindo os cursos de Administração, Logística, Redes de Computadores e Segurança do Trabalho.

Sob a gestão de Luvia Beserra Silva desde sua criação, a escola sempre buscou inovar e trabalhar pautada pela busca pelo conhecimento e através da metodologia aplicada a pesquisa característica das Escolas Técnicas Estaduais em PE. Desde o ano de sua criação, visando a captação de mais recursos e também de mais oportunidades para os estudantes a escola participa de chamadas públicas voltadas para a iniciação científica, sendo a de maior destaque a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq, tendo sido a primeira escola de Ensino Médio do país, além dos Institutos Federais, a participar da Semana Nacional promovida anualmente pelo CNPq, participando de todas as chamadas desde 2016.

Desse modo, a instituição também foi a primeira Escola Técnica de nível estadual no Brasil a ser cadastrada e reconhecida como Instituição de Pesquisa no CNPq. Desde então, o Projeto Integrador desenvolvido pelas ETE como instrumento de iniciação científica para os Cursos Técnicos de Pernambuco, passou a ser desenvolvido e norteado com a temática proposta pelo CNPq, isso acabou por ampliar as possibilidades de pesquisas realizadas na escola pelos estudantes, bem como abriu possibilidades diferentes de se enxergar os cursos ministrados dentro da instituição, tanto na perspectiva técnica profissional, quanto pela perspectiva da base comum. Além disso, isso proporciona aos estudantes dessa Escola Técnica, em específico uma formação diferente das demais, aproximando-os ainda mais da universidade ao mesmo tempo em que demonstra de forma prática as diferentes maneiras de como podem utilizar os conhecimentos adquiridos em sua formação.

Conforme afirma Daniel dos Santos Rocha, Coordenador Empresa-escola da instituição desde o ano de 2019 e responsável pela organização do evento, nos anais dos trabalhos apresentados na IV Mostra Científica da ETE Arcoverde em 2021:

Ao trabalharem o desenvolvimento de projetos em equipe, os jovens desenvolvem e exercitam as seguintes competências socioemocionais: tomar decisões com crescentes níveis de autonomia intelectual; trabalhar em equipe no desenvolvimento de projetos; adotar postura adequada, baseada em princípios éticos, no trato com comunidade e com outros profissionais da equipe de trabalho; comunicar ideias de maneira clara e objetiva. Os jovens também adquirem e exercitam as seguintes competências cognitivas e laborais: analisar uma situação-problema e sistematizar informações relevantes para sua solução; articular o conhecimento científico e tecnológico em uma perspectiva interdisciplinar; formular hipóteses e prever resultados; identificar soluções alternativas para diferentes problemas; associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema produtivo e dos serviços; agregar valor às atividades desenvolvidas, potencializando os resultados de maneira inovadora e criativa. (ROCHA, 2021, p. 3).

Dessa forma, a ETE Arcoverde vem ganhando destaque entre as ETE do estado, motivo pelo qual foi escolhida para ser avaliada no presente trabalho. Assim, buscando analisar de maneira qualitativa a importância que a Iniciação Científica tem para os estudantes e professores envolvidos com o PI, bem como os impactos que o projeto já trouxe para a escola, para os alunos e para a comunidade escolar, buscou-se, através de um questionário de pesquisa, levantar dados que permitissem demonstrar de maneira prática como os recursos de financiamento do CNPq vêm sendo empregados pela escola nos últimos anos no incentivo a pesquisa como também as dificuldades que ainda são encontradas tanto pelos orientadores quanto pelos grupos de pesquisa para realizar o PI.

Para além disso, procurou-se verificar quais os tipos de pesquisa realizados na escola, se existem outros incentivos de pesquisa, como bolsas de iniciação científica, investimentos de outras instituições além do CNPq, se existem parcerias com a iniciativa privada ou programas de incentivo para estudantes de outras instituições de ensino públicas locais.

Os dados coletados e expostos a seguir, servem de amostra e dão uma boa ideia da realidade da ETE Arcoverde e de seus Professores e Estudantes no cenário da Ciência, Pesquisa e Inovação.

Para fins de pesquisa, a ênfase dada a escola foi para a modalidade integrada, visto que é a mais interage com os editais de pesquisa e que possui a maior comunidade de estudantes. Entre os estudantes da modalidade de Ensino Técnico Integrado responderam à pesquisa alunos dos três anos do Ensino Médio, de ambos os sexos e/ou outras orientações sexuais, de ambos os cursos ministrados, Logística e Redes de Computadores e de grupos orientados por professores de áreas diferentes, entre os dias 06 de junho de 2022 e 12 de junho de 2022.

Um questionário similar foi aplicado para os Professores Orientadores dos respectivos estudantes. O referido questionário foi respondido pelos orientadores: Prof. Me. Daniel dos Santos Rocha, da área de Educação, Coordenador Empresa-escola, responsável por criar a ponte entre os estudantes e o mercado de trabalho, bem como fazer o acompanhamento deles após sua saída da ETE Arcoverde; Prof.^a Dra. Giselle Barbosa Bezerra, da área de Ciências da Natureza, responsável pela disciplina de Química da Base Comum Curricular; Prof. Esp. Raul Guilherme Macedo Silva, da área de Linguagens, responsável pela disciplina de Língua Portuguesa da Base Comum Curricular; Prof.^a Ma. Rizianne Sousa Passos, da área de Linguagens, responsável pela disciplina de Língua Inglesa da Base Comum Curricular; e Prof.^a Esp. Sueli Maria Macedo Silva, da área de Linguagens, responsável pela disciplina de Língua Portuguesa da Base Comum Curricular.

Ao final da coleta de dados dez grupos de pesquisa responderam ao formulário, perfazendo um total de 50 estudantes, que atualmente realizam dez pesquisas em diferentes áreas do conhecimento voltadas para Ciência, Pesquisa e Inovação e ligadas aos cursos ministrados pela ETE Arcoverde. Durante o período de realização da pesquisa, aberta a toda comunidade escolar, não houve mais respostas, nem de outros orientadores e nem de outros alunos. No entanto, segundo dados da Gestão e da Coordenação Pedagógica Escolar outras pesquisas estão sendo realizadas em diferentes áreas, perfazendo um total de 98 grupos distintos, realizando pesquisas com financiamento do CNPq em 2022.

4.4.1. DADOS SOCIOECONOMICOS SOBRE OS ESTUDANTES ENVOLVIDOS NOS PROJETOS INTEGRADORES DA ETE ARCOVERDE NO ANO DE 2022

Responderam ao Formulário de Pesquisa Socioeconômica estudantes nascidos entre os anos de 2004 e 2007, entre as idades de 14 a 18 anos, período no qual a Pesquisa Científica no Brasil começou a ganhar mais folego e maior importância principalmente no cenário econômico nacional, conforme os dados apresentados nos gráficos a seguir:

Figura 2 – Dados levantados pelos autores da pesquisas

Conforme os dados ilustrados no gráfico acima a maior parte dos estudantes envolvida nas pesquisas têm idade média de 16 e 17 anos, 32,5% e 20% dos que responderam a pesquisa respectivamente. No entanto, cerca de 2,5% desses alunos têm acesso conhecimentos sobre Metodologia da Pesquisa já aos 14 anos. Isso levanta outro ponto de extrema importância para a valorização da Pesquisa no país, o de que quanto mais cedo os alunos forem estimulados a pesquisar, quanto mais cedo aprenderem o que é pesquisar, maior relevância esse processo terá na suas vidas, nas suas escolhas profissionais e de carreira, fator que, de acordo com a Gestão Escolar, já foi comprovado em anos anteriores, por meio de testemunhos dos próprios estudantes que se demonstravam indecisos sobre qual carreira seguir e que após a realização do PI conseguiram definir o curso superior que gostariam de fazer ou mesmo se dariam prosseguimento na formação técnica adquirida na escola.

Outros dados levantados dizem respeito a questões como: Orientação Sexual, Estado Civil e Origem dos estudantes. Tais dados evidenciaram que, por meio dos cursos técnicos e da instituição de ensino estar funcionando nessa região em específico, cada vez mais jovens das mais diversas origens, que antes não tinham acesso à informação científica por fatores como impossibilidade de locomoção para grandes centros urbanos, morar na zona rural ou mesmo por questões ligadas a renda, agora estão tendo cada vez mais acesso à educação de qualidade e também a informações científicas confiáveis, bem como têm produzido conhecimentos que por fim acabam beneficiando a toda região onde a escola está localizada e não apenas ao município de Arcoverde.

Essas informações podem ser confirmadas pelos gráficos abaixo:

Figura 3 – Dados levantados pelos autores da pesquisa

ORIENTAÇÃO SEXUAL
40 respostas

Figura 4 - Dados levantados pelos autores pesquisa

ESTADO CIVIL
40 respostas

Figura 5 - Dados levantados pelos autores da pesquisa

NATURALIDADE
40 respostas

Figura 6 – Dados levantados pelos autores da pesquisa

Estado de origem e Município de origem:
40 respostas

Outro dado significativo encontrado na pesquisa diz respeito a questão do trabalho, apesar de 95% dos estudantes que responderam ao questionário não trabalhar, ainda verificou-se que 2% precisam exercer uma atividade informal de trabalho para ajudar a complementar a renda da família. Como pode ser demonstrado no gráfico a seguir:

Figura 10 – Dados levantados pelos autores da pesquisa

Atualmente você:
40 respostas

Figura 11 – Dados levantados pelos autores da pesquisa

EM QUE LOCALIDADE DA SUA CIDADE O SEU DOMICÍLIO SE ENCONTRA

40 respostas

Diante dos dados expostos percebe-se que a maior parte dos alunos dedica-se apenas ao estudo, o que permite um aproveitamento maior das atividades relacionadas a Iniciação Científica propostas pela ETE Arcoverde. Vale ressaltar, que todos os dados coletados servem de amostra para se analisar a realidade dos estudantes da referida instituição de ensino.

4.4.2. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA NA ETE ARCOVERDE

Durante os seus seis anos de funcionamento a ETE Arcoverde têm realizado inúmeros trabalhos buscando conscientizar seus estudantes da importância sobre Ciência, Pesquisa e Inovação. Com o compromisso de garantir a participação de todos os alunos matriculados nos editais e chamadas públicas nos quais a escola está envolvida. Promovendo essas informações através de suas redes sociais e perfis de comunicação com a comunidade de Arcoverde e Região.

Entretanto, diante dos dados coletados e apresentados a seguir, bem como a faixa etária e a formação prévia dos estudantes envolvidos percebe-se que ainda podem existir alguns conflitos de entendimento entre o que é a Iniciação Científica, Projetos de Pesquisa e conceitos acadêmicos como Metodologias de Pesquisa ou mesmo Pesquisa Científica. Segundo os Orientadores e a Gestão Escolar, estas situações são bastante comuns, visto que durante o Ensino Fundamental muitos estudantes que ingressam na instituição nunca tiveram contato com tais conceitos, além disso, é preciso que se considere a situação atual envolvendo a pandemia do Covid-19 que afetou seriamente a Educação em todos os seus níveis no mundo inteiro, porém com maiores agravos no Brasil, visto que o país já antes da pandemia vinha reduzindo seus investimentos na área da Educação, como evidenciado em tópicos anteriores.

De acordo com os dados levantados durante a aplicação do questionário de pesquisa ao serem questionados se “A ETE Arcoverde tem desenvolvido pesquisas acadêmicas ou científicas nos cursos que administra na cidade de Arcoverde?” 57% dos estudantes responderam que sim, mas há ainda algumas parcelas que responderam não (10%) e não sei (32,5%). Já, os orientadores responderam sim em 100% das respostas dadas. Esses dados demonstram que apesar de a maioria dos estudantes ter plena consciência do que estão fazendo na escola e de os orientadores estarem cientes de seus papéis, ainda podem existir lacunas no entendimento do que vem a ser Pesquisa Científica.

Figura 13 – Dados levantados pelos autores

A ETE DE ARCOVERDE TEM DESENVOLVIDO PESQUISAS ACADÊMICAS OU CIENTÍFICAS NOS CURSOS QUE ADMINISTRA NA CIDADE?
40 respostas

Figura 12 – Dados levantados pelos autores

A ETE DE ARCOVERDE TEM DESENVOLVIDO PESQUISAS ACADÊMICAS OU CIENTÍFICAS NOS CURSOS QUE ADMINISTRA NA CIDADE?
3 respostas

Sobre isso a Coordenação do Projeto e a Gestão afirmaram que a demanda inicial de estudantes recebidas pela escola nos últimos dois anos foi seriamente prejudicada pela pandemia, muitos estudantes sequer tiveram aulas durante o período em que as escolas estiveram fechadas e ao ingressarem na ETE de Arcoverde tiveram problemas em se adaptar ao sistema AVA e as Aulas Remotas que a instituição forneceu ininterruptamente durante os mais de 16 meses que a escola ficou fechada sem que seus estudantes pudessem ter acesso a aulas presenciais. Isso colaborou para que o PI fosse mais complexo para compreensão dos novos estudantes algo que foi mudando a medida que as aulas presenciais retornaram. Além disso, a equipe espera que essa questão seja sanada agora que a escola pode voltar a funcionar de maneira integral graças ao controle da pandemia por meio da vacinação da população.

Para os estudantes que responderam 'sim' na primeira questão, foi perguntado em seguida se "Você conhece ou participa dessas pesquisas?", mais uma vez o resultado foi conflitante, pois todos haviam respondido que na ETE Arcoverde existiam Pesquisas Científicas, mas ao responder a essa questão 82,6% afirmaram que 'sim', ou seja, que participam dessas pesquisas, porém houve ainda 17,4% que responderam que não participam. Ao serem questionados os estudantes responderam que em alguns casos, principalmente devido a dificuldade de relacionamento com outras turmas e cursos não haviam ainda entrado em nenhum grupo de pesquisa até a data de aplicação do questionário. No entanto, de acordo com a Coordenação Pedagógica, esses estudantes já tinham sido orientados a buscar por um orientador e também, em sua maioria, já estavam localizados em grupos de pesquisa.

Figura 14 - Dados levantados pelos autores

VOCÊ CONHECE OU PARTICIPA DESSAS PESQUISAS

23 respostas

Ao mesmo tempo, os professores orientadores reforçam que a maior parte dos estudantes busca se engajar nas pesquisas, procurando trabalhar com temática que façam parte da sua realidade, mas sempre seguindo o tema norteador da SNCT.

Figura 15 - Dados levantados pelos autores

VOCÊ TEM A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR OU DESENVOLVER PESQUISAS NA SUA ÁREA
3 respostas

No caso dos alunos que responderam 'não' a primeira pergunta, foi questionado se "Isso se deve a falta de investimentos por parte do Governo do Estado?" Mais uma vez encontramos disparidades nas respostas dadas pelos alunos. 62,5% afirmaram que 'não', entretanto 37,5% responderam que 'sim'. A respeito disso, os orientadores responderam que existe uma grande dúvida dos alunos sobre de onde vêm os recursos para o projeto, visto que uma parte é da iniciativa federal e outra da estadual. Eles acreditam que os alunos possam ter se equivocado ao responder essa questão.

Figura 16- Dados levantados pelos autores

CASO NÃO, ISSO SE DEVE A FALTA DE INVESTIMENTOS POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO?
8 respostas

No caso dos alunos que responderam 'não sabia' a primeira pergunta, foi questionado se "isso se deve à falta de informações ou divulgação dessas pesquisas por

parte da instituição de ensino ou o assunto não é pertinente a você?” Mais uma vez encontramos divergências nas respostas dadas pelos alunos. 61,5% afirmaram que ‘não tenho interesse’, enquanto 23,1% responderam que ‘sim’ e 15,4% responderam “não”. A respeito disso, os orientadores responderam que a resposta não procede, pois a ETE Arcoverde, possui diversos meio de comunicação, e que através deles, veiculam essas informações, de modo que todos os alunos tenham acesso a elas. Além disso, o PI é um componente curricular, o que o torna obrigatório para todos os estudantes.

Figura 17 -Dados levantados pelos autores

ISSO SE DEVE A FALTA DE INFORMAÇÕES OU DIVULGAÇÃO DESSAS PESQUISAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO OU O ASSUNTO NÃO É PERTINENTE A VOCÊ?

13 respostas

A seguir, foram feitas questões sobre a pesquisa desenvolvida, entre elas: “Existe algum financiamento governamental que apoie o desenvolvimento dessas pesquisas?”; “Quais as esferas governamentais envolvidas no financiamento dessas pesquisas?”; “Existe algum tipo de programa de bolsas para desenvolvimento de projetos de pesquisa na ETE de Arcoverde?”

Na primeira dessas três questões que foram destacadas, o gráfico aponta que, cerca de 89,5% responderam que ‘Sim’ enquanto 10,5% responderam que ‘Não’. Isso mostra que, quase 100% dos alunos estão buscando ficar informados em relação a esse tipo de conteúdo.

Na segunda questão, o gráfico, aponta mais uma vez, uma disparidade de informações, aonde 52,5% responderam ‘Federal e Municipal’, 15,8% ‘Federal e Estadual’, 10,5% ‘Estadual e Municipal’ e outros 10,5% ‘Todas’. Isso permitiu que fosse percebido que o aluno não sabe ao certo quais as esferas estão envolvidas em relação aos investimentos na sua educação. Houve unanimidade nas respostas da terceira pergunta, conforme o gráfico aponta, 100% dos alunos responderam que ‘Sim’,

demonstrando que apesar das disparidades da resposta da segunda questão, mencionada acima, eles estão cientes da existência das bolsas de Iniciação Científica.

Figura 18- Dados levantados pelos autores

EXISTE ALGUM FINANCIAMENTO GOVERNAMENTAL QUE APOIE O DESENVOLVIMENTO DESSAS PESQUISAS?

19 respostas

EXISTE ALGUM TIPO DE PROGRAMA DE BOLSAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA NA ETE DE ARCOVERDE?

19 respostas

QUAIS AS ESFERAS GOVERNAMENTAIS ENVOLVIDAS NO FINANCIAMENTO DESSAS PESQUISAS

19 respostas

Por fim, os estudantes foram submetidos a questões relacionadas a possível falta de investimentos em C, T & I, bem como sobre possíveis cortes nos investimentos das instituições financiadoras das pesquisas na ETE Arcoverde, no caso a FACEPE e o CNPq.

Na primeira pergunta, relacionada a essa temática “*Você acredita que houve redução nos investimentos em pesquisa científica nos últimos anos?*” 78,9% dos alunos responderam que ‘Sim’ e 21,1% que ‘Não’. O que não bate com os dados coletados entre os orientadores em que 100% daqueles que responderam a pesquisa disseram que ‘Sim’, houve cortes nos investimentos de maneira generalizada nos últimos anos em todo o país, como foi apontado em tópicos anteriores. De acordo com os professores, é possível que os estudantes tenham considerado apenas a pesquisa desenvolvida na ETE de Arcoverde e não de uma maneira geral como era esperado pela pergunta do questionário.

Figura 20 - Dados coletados pelos autores

Ainda sobre a questão de cortes em investimentos em pesquisa, foi questionado se “*Isso impactou de alguma forma o andamento e o funcionamento de pesquisas na ETE de Arcoverde?*”. Nesse quesito tanto os Professores Orientadores quanto os estudantes responderam, de acordo com os dados apresentados nos gráficos a seguir, que pelo menos em parte ‘Sim’, os cortes afetaram as pesquisas desenvolvidas na escola. De acordo com a Coordenação Pedagógica, esse impacto não ocorreu de maneira direta, porém houve cortes vindos da Iniciativa Pública Federal, pelo menos. Entretanto outros editais de pesquisa e investimentos feitos pelo Governo do Estado supriram as necessidades da instituição até o momento.

Figura 21 - Dados coletados pelos autores

Figura 22 - Dados coletados pelos autores

ISSO IMPACTOU DE ALGUMA FORMA O ANDAMENTO E O FUNCIONAMENTO DE PESQUISAS NA ETE DE ARCOVERDE?

3 respostas

Ao final, a última pergunta sobre essa temática foi se “*Alguma pesquisa já chegou a ser encerrada por falta de investimentos?*”. Nesse quesito acabou por respaldar as respostas dos estudantes e orientadores do quesito anterior, de que apesar dos cortes na área o impacto não foi direto, porém existiu de maneira indireta, conforme o gráfico a seguir:

Figura 23 - Dados coletados pelos autores

ALGUMA PESQUISA JÁ CHEGOU A SER ENCERRADA POR FALTA DE INVESTIMENTOS?

19 respostas

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos dados coletados durante a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, ficou evidente que do desenvolvimento social e tecnológico do país depende diretamente dos investimentos em Educação. Ainda mais, quando se fala

nos investimentos em Pesquisa Científica, Iniciação Científica e Extensão. Além disso, ficou claro que cada vez mais a Universidade e a Escola estão se aproximando, apesar das dificuldades encontradas no percurso.

Esse fator é de extrema importância, pois demonstra de forma prática que quanto mais cedo o indivíduo se perceber como pesquisador e, acima de tudo, solucionador de problemas, ou seja, quanto mais cedo o indivíduo aprender que faz parte da solução e não dos problemas, mais cedo as diversas problemáticas sociais, educacionais, econômicas, tecnológicas e todas as que envolvem os cidadãos e a sociedade brasileira como um todo, serão solucionadas, para que assim haja a abertura de outras infinitas problemáticas, pois é através dos questionamentos que desenvolvemos o conhecimento.

Os dados coletados através dos questionários de pesquisa serviram não apenas para que se pudesse entender como funciona todo o processo de investimentos em Pesquisa Científica no Brasil e em Pernambuco, como também servirão de base para solucionar problemas dentro da própria instituição de ensino, que no caso deste trabalho é a ETE Arcoverde, visto que foi detectado que muitos dos estudantes da escola ainda não têm a plena compreensão do que é a Pesquisa e o processo de Iniciação Científica, através dessas informações será possível criar metodologias mais ágeis e práticas para o engajamento maior dos alunos nos Projetos Integradores futuros.

Entretanto, apesar disso, esses dados comprovaram que a maior parte dos docentes sabem da importância da pesquisa para suas vidas e para a comunidade ao redor, pois o trabalho realizado pelos Professores Orientadores em conjunto com a Equipe Gestora têm se demonstrado ao longo dos últimos anos eficiente, tanto na conscientização da comunidade escolar quanto na propagação desses conhecimentos para a comunidade ao redor da escola e para a região em que ela se encontra, comprovando mais uma vez a importância da valorização dos conhecimentos e da população que se beneficia diretamente dos projetos desenvolvidos na escola.

Além disso, o valor dos dados levantados também reside na oportunidade que dão para futuras pesquisas na escola, para a melhoria do desenvolvimento dos projetos futuros e para o autoconhecimento da instituição, de modo que ela possa se autoavaliar e perceber seus pontos fortes e fracos e assim possa continuar evoluindo e produzindo mais conhecimentos.

No entanto, é impossível deixar de mencionar que não importa que haja investimentos em ciência de ponta, equipamentos altamente tecnológicos ou em escolas e universidades estruturalmente mais modernas. Sem que haja investimento nas pessoas por trás da produção de conhecimentos nenhum desses recursos terá serventia, além de gerar desperdício do dinheiro público, pois o maior investimento que um país pode fazer é em sua população.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Alice. **Corte de verbas para a educação preocupa pesquisadores e universidades**. Recife, Diário de Pernambuco Online, Publicado em 15 de novembro de 2021 às 8h32 – Atualizado em 16 de novembro de 2021 às 14h45. Disponível em <<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2021/11/corte-de-verbas-para-educacao-preocupa-pesquisadores-e-universidades.html>>. Acesso 03 de junho de 2022.

AZEVEDO, Margarida. **Em Pernambuco, universidades e institutos federais vão perder R\$ 28 milhões com cortes do MEC**. Recife, Jornal do Comercio Online. Publicado em 06 de junho de 2022 – Atualizado em 06 de junho de 2022 às 19h38. Disponível em: <<https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/enem-e-educacao/2022/06/15020980-em-pernambuco-universidades-e-institutos-federais-vaio-perder-rs-28-milhoes-com-cortes-do-mec.html>>. Acesso em 15 de junho de 2022.

BITTENCOURT, Viviane Seda et al. **Evolução da escassez de insumos e matérias primas durante a pandemia**. Blog do IBRE, Fundação Getúlio Vargas, 21 de jan. de 2022. Disponível em <<https://blogdoibre.fgv.br/posts/evolucao-da-escassez-de-insumos-e-materias-primas-durante-pandemia> - :~:text=A%20an%C3%A1lise%20do%20resultado%20da,4%25%20de%20junho%20de%202021.>. Acesso em 25 de junho de 2022.

CARVALHO, Cynthia Paes de. Conhecimento e pesquisa na universidade. In VENTURA, M. M. (Org.). **Metodologia Científica**. 1ª ed. Rio de Janeiro, Universidade Estácio de Sá, 2013, p. 38-54.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO JONAS FEITOSA COSTA. Criando Saberes Científicos no Sertão do Moxotó (Recurso Eletrônico). In ROCHA, D. S. (Org.). **Anais da 4ª Mostra Científica da ETE Arcoverde**. Arcoverde, ETE Arcoverde, 2021. Disponível em: <<https://etejonascosta.wixsite.com/ivmctepfjfc/anais>> Acesso em 18 de junho de 2022.

FRAINER, Juliana. **Metodologia Científica**. Indaial: UNIASSELVI, 2020.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. **Decreto nº 49.253, de 31 de julho de 2020**. Publicado no DOE de 1º.8.2020. Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Disponível em: <[GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. **Quem somos – FACEPE**. Recife, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FACEPE. Disponível em <<http://www.facepe.br/a-facepe/quem-somos/>>. Acesso em 16 de junho de 2022.](https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=6&numero=49253&complemento=0&ano=2020&tipo=&url=-:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2049.253%2C%20DE%2031,a%20Usina%20Pernambucana%20de%20Inova%C3%A7%C3%A3o.>. Acesso em 25 de junho de 2022.</p>
</div>
<div data-bbox=)

